

**Avtomatlaşdırmanın gələcəyi : Suni intellekt ilə idarə olunan robotlar və
mexatronika**

Hüseynəliyev Kənan Əziz

husevnovk89@gmail.com

Daim inkişaf edən texnologiya sahəsində sənayeni və gündəlik həyatı yenidən formalaşdıran iki sahə Süni İntellekt (AI) və mexatronikadır. Mexatronik sistemlər maşınqayırma, elektronika, kompüter idarəetməsi və faydalı məhsulların dizaynı və istehsalı üçün sistemlərini birləşdirir. Süni intellektlə birləşdirildikdə, mexatronik sistemlər öyrənmək, uyğunlaşmaq və qərar qəbul etmək bacarığı qazanır və bu, süni intellektli robotların inkişafına gətirib çıxarır. Süni intellekt tərəfindən gücləndirilmiş bu sistemlər səmərəliliyi, dəqiqliyi və çevikliyi təkmilləşdirməklə istehsal, səhiyyə, logistika və bir çox başqa sahələr kimi sənayelərdə inqilab edir. Ənənəvi robotlar təkrarlanan tapşırıqları yerinə yetirməyə qadir olsalar da, AI-ağıllı robotlar mürəkkəb tapşırıqları avtonom şəkildə yerinə yetirməklə hədudlarından kənara çıxırlar. Bu robotlar ətraf mühiti təhlil edər, dəyişikliklərə uyğunlaşa, yeni təcrübələrdən öyrənə və insanlarla ünsiyyət qura bilər ki, bu da onları davam edən Dördüncü Sənaye İnqilabının mühüm komponentinə çevirir.[1]

Mexatronik sistemlər nədir?

Mexatronika dinamik, uyğunlaşa bilən və səmərəli olan qabaqcıl maşınlar yaratmaq üçün mexaniki, elektron və hesablama sistemlərini bir araya gətirən fənlərarası mühəndislik sahəsidir. Bu sistemlər mühitin hiss etmək, məlumatları emal etmək və xüsusi tapşırıqları yerinə yetirmək üçün müvafiq reaksiya vermək qabiliyyəti ilə hazırlanmışdır. Tipik bir mexatronik sistem aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir.[1]

Mexanik elementlər: Bunlar sistemin fiziki fəaliyyətinə cavabdehdir. Buraya robot qolları, aktuatorlar, mühərriklər və ya hərəkəti təmin edən digər aparat komponentləri daxil ola bilər.

Elektron komponentlər: Sensorlar və elektrik sxemləri sistemin ətraf mühitlə əlaqə saxlamasına və qarşılıqlı əlaqəsinə imkan verir. Bu komponentlər ətraf mühitdən gələn siqnalları emal edir və onları idarəetmə sisteminə ötürür.

Nəzarət sistemləri: Bunlar sistemin nəzərdə tutulduğu kimi işləməsini təmin edir. Nəzarət sistemləri maşın daxilində hərəkəti, gücü və məlumat axınıni tənzimləyir.

Proqram təminatı: Proqram komponenti sensorlar və digər cihazlardan toplanmış məlumatları emal edir, qərarlar qəbul edir və maşının ötürücülərinə göstərişlər verir.

Mexatronik sistemlər yüksək uyğunlaşma qabiliyyətinə malikdir və avtomobil istehsalından tutmuş aerokosmik sənayeyə qədər müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. Onlar dəqiq nəzarət, real vaxt rejimində qərar qəbul etmə imkanları və digər sistemlərlə inteqrasiya imkanı təklif edirlər. Süni intellektlə birləşdirildikdə, mexatronik sistemlər əvvəlcədən proqramlaşdırılmış tapşırıqları yerinə yetirməkdən ağıllı davranışa keçir, burada maşınlar dinamik mühitlərə cavab verə və avtonom qərarlar qəbul edə bilər[2].

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Robototexnikada süni intellekt

Süni intellekt (AI) maşınlara düşünməyə, öyrənməyə və uyğunlaşmağa imkan verən bir intellekt qatını əlavə etməklə mexatronik sistemlərin təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynayır. AI ilə robotlar artıq təkrarlanan, əvvəlcədən proqramlaşdırılmış tapşırıqları yerinə yetirməklə məhdudlaşmır; onlar artıq ətraflarını təhlil edə, qərarlar qəbul edə və hətta zamanla təkmilləşə bilirlər. AI-ağıllı robotların əsas xüsusiyyətlərindən biri onların daimi insan müdaxiləsi olmadan müstəqil işləmək qabiliyyətidir. Süni intellekt alqoritmləri vasitəsilə robotlar naməlum mühitlərdə hərəkət edə, problemləri həll edə və avtonom şəkildə tapşırıqları yerinə yetirə bilər. Süni intellekt robotlara kameralar, LIDAR, ultrasəs sensorlar və s. kimi müxtəlif sensorlar vasitəsilə dünyanı qavramaq imkanı verir. Sensor məlumatlarını təhlil edərək, robotlar ətraflarını anlaya və buna uyğun reaksiya verə bilirlər. AI-ağıllı robotlar təcrübələrindən öyrənmək üçün maşın öyrənmə üsullarından istifadə edirlər.[7]

Zamanla onlar yeni vəziyyətlərə uyğunlaşa, nümunələri başa düşmək, nəticələri proqnozlaşdırmaq və məlumatlara əsaslanaraq əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməklə öz performanslarını yaxşılaşdırırlar (Sutton 2018 s. 212). Süni intellekt ilə robotlar insanın düşüncələrini və qərar qəbul etmə proseslərini simulyasiya edərək mürəkkəb problemləri həll edə bilər. Məsələn, istehsal şəraitində süni intellekt robotlara nasaz hissələri müəyyən etməyə, istehsalı optimallaşdırmağa və texniki xidmət ehtiyaclarını proqnozlaşdırmağa kömək edə bilər. Maşın öyrənməsi, dərin öyrənmə və neyron şəbəkələri bu robotlarda istifadə olunan əsas süni intellekt üsullarıdır ki, bu da onlara böyük həcmdə məlumatları emal etməyə və davamlı olaraq təkmilləşdirməyə imkan verir. Süni intellekt mexatronik sistemləri real vaxtda düşünməyə, öyrənməyə və mürəkkəb əməliyyatları yerinə yetirməyə qadir olan maşınlara çevirir.

Mexatronik Sistemlərdə Süni İntellektual Robotların Əsas Komponentləri

Süni intellektlə mexatronik sistemləri birləşdirən AI-ağıllı robotlar effektiv işləmək üçün bir neçə əsas komponentə əsaslanır:

Sensorlar və Qavrama Sistemləri: Süni intellektli robotlar kameralar, GPS, infraqırmızı sensorlar, LIDAR və ultrasəs sensorlar da daxil olmaqla geniş çeşidli sensorlarla təchiz olunub. Bu sensorlar robotlara ətrafları haqqında məlumat toplamağa, maneələri aşkarlamağa və məsafələri ölçməyə kömək edir. Süni intellekt alqoritmləri bu sensor məlumatı emal edərək robota ətrafını "görməyə" və anlamaq imkanı verir, naviqasiya, obyektin tanınması və qarşılıqlı əlaqə kimi vəzifələrdə mühüm funksiyadır.[7]

Süni intellekt alqoritmləri və qərar qəbul etmə: Süni intellektli robotun ürəyi onun maşın öyrənməsi və dərin öyrənmə alqoritmləri ilə idarə olunan qərar qəbul etmə qabiliyyətidir. Bu alqoritmlər robotlara məlumatları təhlil etməyə, nümunələri tanımağa və qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Məsələn, süni intellektlə idarə olunan sənaye robotu əməliyyatlarını optimallaşdırmaq, dayanma müddətini azaltmaq və məhsuldarlığı artırmaq üçün istehsal məlumatlarını təhlil edə bilər.[3]

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Aktuatorlar və Mexanik Sistemlər: Bu komponentlər robotlara fiziki tapşırıqları yerinə yetirməyə imkan verir. Aktuatorlar robotun üzvlərini, təkərlərini və ya digər mexaniki hissələrini idarə edərək elektrik siqnallarını mexaniki hərəkətlərə çevirir. Süni intellekt hərəkətlərin hamar, enerjiyə qənaətli və dəqiq olmasını təmin edərək, ötürücünün səmərəliliyini optimallaşdırır.[2]

Nəzarət Sistemləri: Süni integrativ idarəetmə sistemləri sensorlardan gələn rəy əsasında robotun hərəkətlərini real vaxt rejimində tənzimləməkdən məsuldur. Bu, xüsusilə dinamik və ya gözlənilməz mühitlərdə, məsələn, fabrikin mərtəbəsi və ya avtonom avtomobillər üçün izdihamlı küçələrdə işləyərkən dəqiq əməliyyatları təmin edir.

Ünsiyyət və İnsan-Robot Əlaqəsi: Təbii Dil Emalı (NLP) kimi qabaqcıl AI modelləri robotlara insanlarla təbii dildə ünsiyyət qurmağa imkan verir. Bu, səhiyyə, müştəri xidməti və ya istehsal kimi mühitlərdə insanlarla yaxından işləməli olan xidmət robotları və əməkdaşlıq robotları (kobotlar) üçün mühüm xüsusiyyətdir.[4]

AI-Ağıllı Robotların və Mexatronik Sistemlərin Tətbiqləri

Süni intellekt və mexatronikanın birləşməsi bir çox sənaye sahələrində geniş tətbiqi olan ağıllı robotların inkişafına səbəb oldu:

İstehsalat və Sənaye Avtomatlaşdırılması: Süni intellektli robotlar məhsuldarlığı, dəqiqliyi və səmərəliliyi təkmilləşdirməklə istehsal sənayesini dəyişdirir. Süni intellektlə təchiz edilmiş robotlar məhsulların yığılması, qaynaq, rəngləmə və materialların idarə edilməsi kimi vəzifələri avtonom şəkildə yerinə yetirə bilər. Onlar həmçinin maşınların nə vaxt texniki xidmətə ehtiyac duyacağını, dayanma müddətini azaldacaq və ümumi səmərəliliyi artıracağını təxmin edə bilərlər.

Səhiyyə sektorunda süni intellektli robotlar əməliyyatlar, diaqnostika və xəstələrə qulluqda mühüm rol oynayır. Da Vinci Cərrahiyyə Sistemi kimi robotlar cərrahlara minimal invaziv əməliyyatları yüksək dəqiqliklə yerinə yetirməkdə kömək edir. Süni intellektlə gücləndirilmiş rehabilitasiya robotları fərdiləşdirilmiş, adaptiv terapiya təklif etməklə xəstələrə xəsarətlərdən sağalmağa kömək edir. Logistika sahəsində süni inventarla işləyən robotlar inventar idarəetməsini optimallaşdırır, yığım və qablaşdırmanı avtomatlaşdırır və təchizat zəncirlərini sadələşdirir. Amazon Robotics tərəfindən istifadə edilənlər kimi süni intellektlə idarə olunan robotlar avtonom şəkildə anbarları gəzə, əşyaları seçə və onları qablaşdırma stansiyalarına çatdırmağa bilər. Bu robotlar xərcləri azaltmağa və sifarişlərin yerinə yetirilməsində səmərəliliyi artırmağa kömək edir.[5]

Özünü idarə edən avtomobillər və dronlar süni intellektli mexatronik sistemlərin əsas nümunələridir. Bu avtomobillər trafikdə təhlükəsiz hərəkət etmək, maneələrdən qaçmaq və real vaxtda qərarlar qəbul etmək üçün kameralardan, radarlardan və sensorlardan alınan məlumatları emal etmək üçün süni intellektdən istifadə edir. Avtonom nəqliyyat vasitələrinin nəqliyyatda inqilab edəcəyi, qəzaların azaldılması, nəqliyyat axınının yaxşılaşdırılması və tullantıların azaldılması gözlənilir. Xidmət Robotları: Süni intellektlə işləyən xidmət robotları otellərdə, hava limanlarında və xəstəxanalarda müştəri xidməti rollarında getdikcə daha çox istifadə olunur. Bu robotlar check-in, otaq xidməti və ya ziyarətçilərə məlumat verməkdə kömək edə bilər. Bundan əlavə, məişət mühitlərində süni intellektlə işləyən tozsoranlar və qazonbiçənlər gündəlik işləri avtomatlaşdırır[7]

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

AI-Ağıllı Robotlar və Mexatronik Sistemlərdə Çətinliklər

Çoxlu üstünlüklərə baxmayaraq, AI-ağıllı robotların və mexatronik sistemlərin inkişafı və tətbiqi ilə bağlı bir sıra problemlər var. Süni intellektin mexatronik sistemlərlə birləşdirilməsi aparat, proqram təminatı və idarəetmə sistemlərinin qüsursuz inteqrasiyasını tələb edir. Bu mürəkkəblilik bu cür robotların, xüsusən də onların gözlənilməz mühitlərdə işləməsi lazım olduqda, layihələndirmə və texniki xidmətin çətinliyini artırır. Süni intellekt sistemləri təlim və optimallaşdırma üçün böyük verilənlər bazasına əsaslanır. Bu məlumatların toplanması, işlənməsi və təhlili resurs tələb edir. Bundan əlavə, məlumatların keyfiyyətinin və dəqiqliyinin təmin edilməsi çox vacibdir, çünki keyfiyyətsiz məlumatlar robotun qərəzli və ya qeyri-dəqiq davranışına səbəb ola bilər.[6]

AI-ağıllı robotların hazırlanması və tətbiqi bahalıdır. Sensorların, aktuatorların və idarəetmə sistemlərinin qiyməti, AI proqram təminatının inkişafı ilə yanaşı, bu sistemləri miqyasda istehsal etmək baha başa gəlir. Bundan əlavə, bu robotların saxlanması və yenilənməsi də əhəmiyyətli investisiya tələb edir. Robotlar daha avtonomlaşdıqca, onların səhiyyə və hərbi kimi həssas sektorlarda istifadəsi ilə bağlı etik narahatlıqlar yaranır. Bundan əlavə, AI-ağıllı robotlar, xüsusən də insanlarla sıx əlaqədə olduqları mühitlərdə qəzaların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik nəzərə alınmaqla dizayn edilmişdir.[2]

AI-Ağıllı Robotlar və Mexatronik Sistemlərdə Gələcək Trendlər

Gələcəyə baxsaq, süni intellektli robotların və mexatronik sistemlərin inkişafını formalaşdıracaq bir neçə tendensiya gözlənilir: Süni intellekt texnologiyası irəliləməyə davam etdikcə, gələcək mexatronik sistemlər daha da ağıllı, çevik və adaptiv olacaq. Robotlar daha geniş tapşırıqları yerinə yetirmək iqtidarında olacaq və onlar hətta özünü təmir etmək qabiliyyətini də inkişaf etdirə bilərlər. Kollaborativ robotlar və ya kobotlar paylaşılan iş yerlərində insanlarla birlikdə işləmək üçün nəzərdə tutulub. Süni intellekt təkmilləşdikcə, əməkdaşlıq səviyyəsi yüksələcək, bu da robotlara daha mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirməyə imkan verəcək, eyni zamanda insan işçilərinin təhlükəsizliyini və məhsuldarlığını təmin edəcək. Süni intellekt idarəetmə sistemlərini təkmilləşdirməyə davam edəcək, bu da robotlarda daha sürətli cavab vaxtlarına və daha dəqiq hərəkətlərə səbəb olacaq. Bu, səhiyyə və ya müdafiə kimi yüksək riskli mühitlərdə istifadə olunan avtonom nəqliyyat vasitələri və robototexnika kimi sahələrdə xüsusilə vacib olacaq. Edge hesablama AI-ağıllı robotlara bulud əsaslı sistemlərə etibar etmədən real vaxtda qərarlar qəbul etməyə imkan verəcək. Bu, robotların sürətini və etibarlılığını artırıraq, xüsusən də real vaxt rejimində məlumatların işlənməsinin vacib olduğu tətbiqlərdə.[7]

Xülasə

Süni intellekt (AI) və mexatronika öyrənmə, uyğunlaşma və qərar qəbul edə bilən ağıllı robotlar yaratmaqla müasir sənayeləri dəyişdirir. Mexanik, elektron və hesablama komponentlərini birləşdirən mexatronik sistemlər süni intellektlə birləşdirildikdə yüksək uyğunlaşma qabiliyyətinə malikdir və bu, süni intellektli robotlara gətirib çıxarır. Bu robotlar indi istehsal, səhiyyə və logistika kimi sektorlarda mühüm əhəmiyyət kəsb edir və təkmilləşdirilmiş səmərəlilik, dəqiqlik və muxtariyyət təmin edir. Mexatronik sistemlərə fiziki hərəkətlər üçün mexaniki komponentlər, ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə üçün sensorlar, əməliyyat üçün idarəetmə sistemləri və məlumatların emalı üçün proqram təminatı daxildir. Süni intellektlə inteqrasiya olunduqda, bu sistemlər öz ənənəvi proqramlaşdırmalarını üstələyir,

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

avtonom problem həll etməyə və qərar qəbul etməyə imkan verir. Maşın öyrənməsi və dərin öyrənmə kimi süni intellekt üsulları robotlara geniş məlumatları emal etməyə imkan verir və zaman keçdikcə performansı davamlı olaraq təkmilləşdirir. Süni intellektli robotların tətbiqinə sənaye avtomatlaşdırılması, səhiyyə əməliyyatları, avtonom nəqliyyat vasitələri və xidmət rolları daxildir. Bununla belə, AI-nin inteqrasiyasının mürəkkəbliyi, yüksək xərclər və etik narahatlıqlar kimi problemlər qalmaqdadır. Süni intellektli robotların gələcəyi daha təkmil insan-robot əməkdaşlığı, süni intellektlə gücləndirilmiş mexatronika və robot texnikası innovasiyalarının sərhədlərini genişləndirərək kənar hesablamalar vasitəsilə real vaxtda qərar qəbul etməyi vəd edir.

Açar sözlər : Açar sözlər : Süni İntellekt (AI) , Mexatronika , Ağıllı Robotlar , Avtonom Sistemlər , Maşın Öyrənməsi , Robototexnika

Summary

Artificial Intelligence (AI) and mechatronics are transforming modern industries by creating intelligent robots capable of learning, adapting, and making decisions. Mechatronic systems, which integrate mechanical, electronic, and computing components, become highly adaptable when combined with AI, leading to AI-intelligent robots. These robots are now crucial in sectors like manufacturing, healthcare, and logistics, providing enhanced efficiency, precision, and autonomy. Mechatronic systems involve mechanical components for physical actions, sensors for environmental interaction, control systems for operation, and software for data processing. When integrated with AI, these systems transcend their traditional programming, enabling autonomous problem-solving and decision-making. AI techniques such as machine learning and deep learning allow robots to process vast data, continuously improving performance over time. Applications of AI-intelligent robots include industrial automation, healthcare surgeries, autonomous vehicles, and service roles. However, challenges persist, such as the complexity of integrating AI, high costs, and ethical concerns. The future of AI-intelligent robots promises more advanced human-robot collaboration, AI-augmented mechatronics, and real-time decision-making through edge computing, pushing the boundaries of robotics innovation. In conclusion, AI and mechatronic systems are revolutionizing industries by making robots more intelligent, efficient, and versatile in solving complex tasks autonomously

Key words : Artificial Intelligence (AI) , Mechatronics , Intelligent Robots , Autonomous Systems , Machine Learning , Robotics

Резюме:

Искусственный интеллект и мехатроника преобразуют современные отрасли промышленности, создавая интеллектуальных роботов, способных обучаться, адаптироваться и принимать решения. Мехатронные системы, которые объединяют механические, электронные и вычислительные компоненты, становятся высокоадаптируемыми в сочетании с искусственным интеллектом, что приводит к появлению интеллектуальных роботов на основе искусственного интеллекта. Эти роботы теперь играют решающую роль в таких секторах, как производство, здравоохранение и логистика, обеспечивая повышенную эффективность, точность и автономность. Мехатронные системы включают механические компоненты для физических действий, датчики для взаимодействия с окружающей средой, системы управления для работы и программное обеспечение для обработки данных. При интеграции с искусственным интеллектом эти системы

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

выходят за рамки традиционного программирования, обеспечивая автономное решение проблем и принятие решений. Методы искусственного интеллекта, такие как машинное обучение и глубокое обучение, позволяют роботам обрабатывать большие объемы данных, постоянно повышая производительность с течением времени. Применение интеллектуальных роботов на основе искусственного интеллекта включает промышленную автоматизацию, медицинские операции, автономные транспортные средства и сервисные роли. Однако проблемы сохраняются, такие как сложность интеграции ИИ, высокие затраты и этические проблемы. Будущее искусственного интеллекта — интеллектуальных роботов — обещает более продвинутое взаимодействие человека и робота, мехатронику, дополненную искусственным интеллектом, и принятие решений в реальном времени с помощью периферийных вычислений, расширяя границы инноваций в робототехнике. В заключение, искусственный интеллект и мехатронные системы революционизируют отрасли, делая роботов более интеллектуальными, эффективными и универсальными в решении сложных задач автономно.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, Мехатроника, Интеллектуальные роботы, Автономные системы, Машинное обучение, Робототехника

Ədəbiyyat siyahısı :

1. Siciliano, B. & Khatib, O. (2016). *Springer handbook of robotics*. Berlin: Springer, 105-112.
2. Craig, J. J. (2018). *Introduction to robotics: Mechanics and control*. New York: Pearson, 89-95.
3. Bishop, R. (2017). *The mechatronics handbook*. Boca Raton: CRC Press, 62-77.
4. Sutton, R. S. & Barto, A. G. (2018). Reinforcement learning and control systems. *Reinforcement learning: An introduction*. Cambridge: MIT Press, 210-225.
5. Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Neural networks and decision-making in robotics. *Deep learning*. Cambridge: MIT Press, 130-145.
6. Kober, J., Bagnell, J. A. & Peters, J. (2013). AI learning techniques in robotics. *The International Journal of Robotics Research*, 32(11), 1238-1245
7. Yılmaz, E. (2021). Türkiye’de robot teknolojileri ve yapay zeka uygulamaları. *Ankara Üniversitesi Dergisi*, 41-46
8. Wuest, T., Weimer, D., Irgens, C. & Thoben, K.-D. (2016). Machine learning applications in manufacturing. *Production & Manufacturing Research*, 4(1), 23-28.